

ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN DAĞLIQ QARABAĞ PROBLEMİ BEYNƏLXALQ HÜQUQ MÜSTƏVİSİNDƏ

AHUZƏR QULİYEVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti

TÜRKAN İSMAYILOVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti

***Xülasə.** Məqalədə Azərbaycanın Cənubi Qafqazda geosiyasi mövqeyi və müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində strateji rolu təhlil edilir. Əlverişli coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycan tarixən müxtəlif siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik maraqlarının kəsişmə nöqtəsində yerləşmişdir. Xüsusi diqqət Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaranma səbəblərinə, inkişaf mərhələlərinə və onun beynəlxalq hüquqi aspektlərinə yönəldilmişdir. Xülasədə Dağlıq Qarabağın tarixi və hüquqi baxımdan Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu əsaslandırılır. BMT, ATƏT, NATO və digər beynəlxalq təşkilatların münaqişənin həlli prosesində rolu araşdırılır, xüsusilə ATƏT-in Minsk prosesi və 1996-cı il Lissabon sammitində qəbul olunmuş prinsiplərin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiqlədiyi vurğulanır. Eyni zamanda, 2008–2009-cu illərdə aparılan diplomatik danışıqlar və Moskva Bəyannaməsi kontekstində beynəlxalq vasitəçilik fəaliyyətləri təhlil olunur. Nəticə olaraq qeyd edilir ki, münaqişənin ədalətli və davamlı həlli yalnız beynəlxalq hüququn prinsiplərinə, dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət və sülh yolu ilə nizamlanma əsasında mümkündür. Azərbaycanın ardıcıl və balanslaşdırılmış xarici siyasəti isə regional sabitliyin təmin olunmasında mühüm amil kimi çıxış edir.*

***Açar sözlər:** Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq hüquq, ATƏT Minsk qrupu, regional təhlükəsizlik*

***Abstract.** This article analyzes Azerbaijan's geopolitical position and its strategic role in the South Caucasus within the context of modern international relations. Due to its favorable geography, Azerbaijan has historically been situated at the intersection of major political, economic, and security interests, which has significantly influenced regional developments. Particular attention is paid to the Armenia–Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict, its origins, development stages, and international legal aspects. The study emphasizes that Nagorno-Karabakh is an integral part of Azerbaijan's territory from both historical and legal perspectives. It examines the involvement of international organizations—such as the United Nations, OSCE, NATO, and other international institutions—in the conflict resolution process. Special emphasis is placed on the OSCE's mediation efforts, including the Minsk Process, and on the principles adopted at the 1996 OSCE Lisbon Summit, which reaffirm Azerbaijan's territorial integrity and propose a peaceful settlement framework. Furthermore, the article evaluates Azerbaijan's diplomatic initiatives during the 2008–2009 negotiation phase, particularly the Moscow Declaration, and highlights the growing role of international diplomacy in addressing the conflict. The analysis concludes that a just and lasting resolution of the Nagorno-Karabakh conflict is possible only through adherence to international law, respect for territorial integrity, and a peaceful negotiation process. Azerbaijan's consistent and balanced foreign policy is identified as a key factor in maintaining regional stability and security.*

***Keywords:** Nagorno-Karabakh conflict, territorial integrity, international law, OSCE Minsk Group, regional security*

Giriş

Azərbaycanın strateji-coğrafi mövqeyi, Qərb və Şərq arasında bağlantı funksiyası daşması, Avropa–Qafqaz–Asiya nəqliyyat dəhlizinin formalaşdırılmasında və Böyük İpək yolunun bərpasında fəal iştirak etməsi, habelə Avrasiya məkanının enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan dövlətlərdən biri kimi çıxış etməsi və zəngin təbii resurslara malik olması tarixən olduğu kimi, müasir dövrdə də iri güclərin regional maraqlarının toqquşmasına və siyasi-iqtisadi rəqabətin dərinləşməsinə səbəb olan əsas amillər sırasına daxildir. Dünya elmi ictimaiyyəti tərəfindən Azərbaycan çox zaman “təbii muzey” kimi xarakterizə edilmişdir. Bu muzeyin ən nadir və unikal regionlarından biri Qarabağ ərazisidir. Qarabağın tarixi çox qədim dövrlərə gedib çıxır və elmi araşdırmalar bu ərazinin insan sivilizasiyasının ilkin məskunlaşma mərkəzlərindən biri olduğunu sübut edir. Təbii gözəllikləri, yeraltı və yerüstü sərvətləri ilə seçilən Qarabağ bölgəsi tarix boyu yadelli işğalçıların diqqət mərkəzində olmuş və dəfələrlə silahlı qarşıdurmaların baş verdiyi əraziyə çevrilmişdir [6, s.7].

Ümumilikdə, beynəlxalq münasibətlərin müasir reallıqları göstərir ki, regional münaqişələrin vaxtında və birgə səylərlə tənzimlənməsi böyük dövlətlərin mühüm vəzifələrindən biridir. Ermənistanın aqressiv xarici siyasəti regionda integrasiya və demokratik inkişaf proseslərini ləngidir, habelə insan hüquq və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulmasına şərait yaradır. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Cənubi Qafqazda baş verən geosiyasi proseslərin sürətlənməsi böyük güclərin maraqlarının müəyyən mərhələlərdə kəsişməsi ilə üst-üstə düşmüşdür. Aparıcı beynəlxalq və regional aktorlar bu gerçəklikləri nəzərə alaraq Cənubi Qafqaz siyasətlərini formalaşdırırlar. Belə bir şəraitdə region dövlətlərinin daxili və xarici siyasət kursunun aktuallığı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Xüsusilə Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı mövqeyi daha ön plana çıxır ki, bunun əsas səbəbi ölkənin iqtisadi, mədəni və geosiyasi potensial baxımından lider mövqeyə malik olmasıdır [2, s.128].

Əsas Hissə

Ermənistan Respublikasının Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi hərbi təcavüz nəticəsində Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin əhəmiyyətli hissəsi işğala məruz qalmışdır. Dağlıq Qarabağ regionu ilə yanaşı, onun ərazisindən dəfələrlə böyük olan Ağdam rayonunun böyük hissəsi, Füzuli rayonunun bir qismi, eləcə də Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər və Laçın rayonları Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir. Nəticədə, 900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi talan edilmiş, dağıdılmış və tamamilə məhv edilmişdir. Ermənistanın təcavüz siyasəti Azərbaycan ərazisinin 20 faizindən çoxunun, yəni təxminən 17 min kvadrat kilometr sahənin işğal altında qalmasına gətirib çıxarmışdır. Münaqişə nəticəsində 20 mindən artıq Azərbaycan vətəndaşı həlak olmuş, 50 mindən çox insan yaralanaraq əlillik vəziyyətinə düşmüş, minlərlə şəxs isə itkin düşmüşdür [1, s.8].

Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi XX əsrin ən ağır humanitar faciələrindən biri kimi tarixə düşmüş və milyonlarla insanın taleyinə birbaşa təsir göstərmişdir. 1988-ci ildə məqsədli şəkildə təhrik olunaraq başlanan bu münaqişə bu günədək düşmənçilik xarakterini qoruyub saxlamışdır. Erməni tərəfinin münaqişəyə “antaqonist qarşıdurma” kimi yanaşması və “ya hər şey, ya heç nə” prinsipinə əsaslanan mövqeyi vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirmişdir. Açıq münaqişə mərhələsindən öncə geniş ictimaiyyət üçün görünməyən, lakin uzunmüddətli hazırlıq mərhələsi xarakteri daşıyan latent faza mövcud olmuşdur. Bu mərhələ Sovet İttifaqında müəyyən erməni dairələrinin və xarici erməni diasporunun sistemli fəaliyyəti nəticəsində genişlənmişdir. Etnokratik mahiyyət daşıyan bu ideologiya ermənilərin öz siyasi məqsədlərinə digər xalqların hüquqları hesabına nail olmasını nəzərdə tuturdu və Azərbaycan SSR-in tərkibində 1923-cü ildə yaradılan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi ideyasına xidmət edirdi. Uzun illər ərzində ictimai şüurun ilhaqçı (“miatsum”) ideyalarla formalaşdırılması 1987-ci ilin payızında İrəvanda keçirilən kütləvi mitinqlərdə açıq şəkildə özünü büruzə verdi. Həmin aksiyalar zamanı DQMV-nin Ermənistan SSR-ə verilməsi ilə bağlı açıq tələblər irəli sürüldü və bununla da münaqişə insident mərhələsinə keçdi. Daxili dinamika ilə inkişaf edən bu proses nəticə etibarilə qanlı toqquşmalara və ərazi ekspansiyasını dəstəkləməyən geniş əhali kütlələrinin ağır faciəsinə səbəb olmuşdur [2, s.311].

Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinə beynəlxalq ictimaiyyətin mövqeyi ilə yanaşı, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri qərarlar da mühüm təsir göstərmişdir. Bu baxımdan, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, İslam Konfransı Təşkilatı, Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO), eləcə də GUAM kimi regional strukturlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir [5, s.9].

Münaqişənin başlanğıc mərhələsində isə Ermənistan–Azərbaycan qarşılıqlı uzun müddət beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olmamışdır. Bunun əsas səbəblərindən biri beynəlxalq aktorların ilkin mərhələdə münaqişənin aradan qaldırılmasında kifayət qədər siyasi maraq göstərməmələri ilə izah olunur. Bu problemin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ilkin mərhələdə ciddi diqqətə alınmamasının əsas səbəblərindən biri onun SSRİ-nin dağılma prosesini sürətləndirən çoxsaylı amillərdən biri kimi çıxış etməsi ilə bağlı idi. Belə ki, münaqişənin aradan qaldırılması Sovet İttifaqının daxilində gedən destruktiv proseslərin qarşısının alınmasına müəyyən dərəcədə maneə yarada bilərdi. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin meydana gəlməsi bilavasitə Kremlin hazırladığı siyasi ssenari çərçivəsində reallaşmışdır. İttifaq rəhbərliyi “parçala və hökmranlıq et” prinsipi əsasında regional qarşılıqlı formalaşdırmaqla ölkənin əsas sosial-siyasi problemlərindən diqqəti yayındırmağa və bununla da müttəfiq respublikalarda güclənən milli azadlıq hərəkatlarının miqyasını məhdudlaşdırmağa çalışırdı. Lakin bu strategiya SSRİ üçün əks-effekt yaratmış, etnik münaqişələr imperiyanın çökməsinin qarşısını almaq əvəzinə, əksinə, bu prosesi daha da sürətləndirmişdir. Erməni tərəfi münaqişənin açıq fazaya keçməsinə xeyli əvvəl beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyini qazanmaq məqsədilə ardıcıl və sistemli təbliğat kampaniyası həyata keçirmişdir. Bu prosədə erməni lobbisinin geniş imkanlarından fəal şəkildə istifadə olunmuşdur. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, müasir dövrdə global siyasi və iqtisadi proseslərə təsir imkanları baxımından mühüm mövqeyə malik olan ABŞ Konqresi ilə erməni lobbisi qrupları arasında sıx və davamlı əlaqələr mövcuddur. Oxşar meyillər Fransa Senatının fəaliyyətində də müşahidə olunur. İngiltərənin ermənipərəst mövqeyi və bu mövqedən Cənubi Qafqazda Türkiyə və Azərbaycana qarşı siyasi alət kimi istifadə etməsi isə XX əsrin əvvəllərindən məlumdur. Son dövrlərdə aşkar edilmiş arxiv sənədləri bu faktları təsdiqləyir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi təcavüzkar siyasət, demək olar ki, bütün mərhələlərdə beynəlxalq birliyin qeyri-adekvat və laqeyd münasibəti ilə müşayiət olunmuşdur. Artıq 1992-ci ildə erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğalına yönəlmiş hərbi əməliyyatların miqyasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmişdilər. Bununla belə, beynəlxalq hüququn normalarının açıq şəkildə pozulmasına baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatların heç biri baş verən işğal aktlarına obyektiv və prinsiplial siyasi-hüquqi qiymət verməmişdir. Doğrudur, müxtəlif dövrlərdə BMT, ATƏT və Avropa Birliyi tərəfindən bu məsələ ilə bağlı müəyyən qətnamə və bəyanatlar qəbul edilmişdir, lakin həmin sənədlərdə münaqişənin mahiyyəti və real səbəbləri dəqiq şəkildə göstərilməmiş, təcavüzkarla təcavüzə məruz qalan tərəf arasında prinsiplial fərq qoyulmamışdır [5, s.32].

Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçı siyasətini açıq şəkildə tanıyan ilk beynəlxalq təşkilat İslam Konfransı Təşkilatı olmuşdur. Təşkilatın zirvə və nazirlər səviyyəsində keçirilmiş görüşlərində Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi daim diqqət mərkəzində saxlanılmış və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət olunmasını tələb edən aydın mövqeli sənədlər qəbul edilmişdir. Xüsusilə, 1993-cü ildə Pakistanın Kəraçi şəhərində keçirilmiş İKT xarici işlər nazirlərinin 21-ci konfransında münaqişəyə dair mühüm qətnamənin qəbul edilməsi bu baxımdan əhəmiyyətli olmuşdur. Sözügedən sənəddə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi hücumları və Azərbaycan ərazilərinin işğal qətiyyətlə pislənmiş, işğal nəticəsində ölkədə yaranmış ağır humanitar vəziyyət vurğulanmışdır. Eyni zamanda, Ermənistanın davranışının regional və beynəlxalq sülh üçün ciddi təhdid yaratdığı qeyd olunmuş, silahlı qüvvələrin Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılmasının zəruriliyi ifadə edilmişdir. Qətnamədə münaqişənin dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında, beynəlxalq

səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı şərti ilə və yalnız sülh yolu ilə həllinin vacibliyi xüsusi olaraq vurğulanmışdır.

Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin əsası 1993-cü ildə qoyulmuşdur. Həmin ilin fevral ayında tərəflər arasında rəsmi əlaqələr qurulmuşdur. Elə həmin ilin 7 aprel tarixində Avropa Birliyi Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatla çıxış etmişdir. Bəyanatda təşkilata üzv dövlətlər münaqişənin genişlənməsindən narahat olduqlarını, xüsusilə Kəlbəcər və Füzuli rayonlarında hərbi əməliyyatların intensivləşməsindən təəssüf hissi keçirdiklərini bildirmişlər. Lakin sənəddə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi faktına dair konkret mövqe ortaya qoyulmamış və münaqişənin əsas səbəbləri ətrafında açıq dəyərləndirmə aparılmamışdır. Avropa Birliyi məsələyə daha çox neytral mövqedən yanaşaraq təcavüzkar tərəfin kimliyini açıq şəkildə etiraf etməkdən çəkinmişdir. 1993-cü ilin sentyabr ayında Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə xəttində yeni hərbi əməliyyatlara başlaması Avropa Birliyini yenidən bəyanat yaymağa məcbur etmişdir. Həmin sənəddə Azərbaycan ərazilərinə qarşı həyata keçirilən hücumlar qınanmış, qaçqın və məcburi köçkünlərin sayının kəskin artması ilə bağlı ciddi narahatlıq ifadə olunmuşdur. Eyni zamanda, Avropa Birliyi ATƏT-in Minsk qrupunun regionda sülhün bərqərar edilməsi istiqamətində səylərini dəstəklədiyini bildirərək tərəfləri bu proses üçün əlverişli şərait yaratmağa çağırılmışdır. Sözügedən təşkilat öz bəyanatlarında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq qətnamələrinə hörmətlə yanaşılmasını münaqişənin hər iki tərəfi üçün zəruri sayır, eyni zamanda Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarından silahlı qüvvələrin çıxarılmasının vacibliyini vurğulayırdı. Bundan əlavə, sənəddə Ermənistandan Azərbaycan ərazilərinə hücum edən yerli erməni silahlı dəstələrinə hər hansı formada dəstək göstərilməməsi tələb edilirdi. Lakin bu mövqedə ciddi ziddiyyətlər mövcud idi, çünki faktiki vəziyyət onu göstərirdi ki, Azərbaycan ərazilərində hərbi əməliyyatlar yerli erməni qüvvələri tərəfindən deyil, bilavasitə Ermənistan Respublikasının müntəzəm silahlı qüvvələri tərəfindən həyata keçirilirdi.

Azərbaycan Respublikasının Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏT) üzvlüyü 1992-ci ilə təsadüf edir. Həmin il yanvarın 30-da Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlığa dair Müşavirəyə üzv qəbul edilən Azərbaycan, 8 iyul 1992-ci il tarixində Helsinkidə keçirilmiş zirvə toplantısı zamanı təşkilatın əsas sənədlərini imzalamışdır. Elə həmin ilin fevral ayında ATƏM-in ilk müşahidə missiyası Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məruzə hazırlamaq məqsədilə Azərbaycana səfər etmişdir. Missiyanın hesabatı fevral ayında Praqada keçirilmiş Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin iclasında təqdim olunmuş və bu sənəddə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi olması faktı təsdiq edilmişdir. Eyni zamanda, komitə münaqişənin yalnız sülh vasitələri ilə həll olunmasının zəruriliyini bəyan etmişdir. 1992-ci ilin mart ayında ATƏM nümayəndələri regiona ikinci dəfə səfər edərək yenidən Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsində məruzə ilə çıxış etmiş, lakin komitə bu dəfə də tərəfləri Dağlıq Qarabağla bağlı sülh konfransının keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaratmağa çağırmaqla kifayətlənmişdir. Martın 24-də ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurası mövcud vəziyyəti müzakirə edərək Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin zəmanəti əsasında Dağlıq Qarabağla dair beynəlxalq sülh konfransının çağırılması barədə qərar qəbul etmişdir. Məhz bu qərarla Minsk prosesinin institusional əsası formalaşdırılmışdır. 1994-cü ilin dekabr ayında Budapeştdə ATƏM-ə üzv dövlətlərin dövlət və hökumət başçılarının növbəti zirvə görüşü keçirilmişdir. Sammitdə qəbul edilən əsas qərarlardan biri təşkilatın Avropada sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində fəaliyyət imkanlarının genişləndirilməsi olmuşdur. Həmin zirvə görüşünün mühüm nəticələrindən biri də qurumun institusional cəhətdən yenidən təşkili və 1995-ci il yanvar ayının 1-dən etibarən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) adlandırılması olmuşdur [3, s.31].

Zirvə görüşü çərçivəsində Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ayrıca müzakirə mövzusu olmuş və qəbul edilən sənədlərə müvafiq bölmənin daxil edilməsinə razılıq verilmişdir. “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏM-in fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi” adlı bu bölmədə tərəflər

arasında atəşkəs rejiminin əldə olunması müsbət qiymətləndirilmiş və ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədrinə Minsk Konfransının həmsədrələrini təyin etmək səlahiyyəti verilmişdir. Sənədin birinci bəndində iştirakçı dövlətlərin münaqişənin və onun doğurduğu humanitar fəlakətin davam etməsini pislədikləri, münaqişə tərəflərinin 1994-cü il mayın 12-də Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi və ATƏM-in Minsk qrupu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində əldə edilmiş atəşkəs razılaşmasını alqışladığı qeyd olunurdu. Eyni zamanda, iştirakçı dövlətlər BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri üzrə öhdəliklərini təsdiq etmiş və ATƏM-in münaqişənin sülh yolu ilə həllinə yönəlmiş söylərinə göstərilən siyasi dəstəyi müsbət qiymətləndirmişlər [3, s.31].

1996-cı ilin dekabr ayında Lissabonda keçirilən ATƏT-ə üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarından zirvə toplantısında üç mühüm sənədin — ATƏT-in Lissabon bəyannaməsinin, XXI əsr üçün Avropada ümumi və hərtərəfli təhlükəsizlik modelinə dair bəyanatın və Avropada adi silahlı qüvvələrin məhdudlaşdırılmasına dair prosesin parametrlərini əhatə edən sənədin qəbul edilməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin zirvə toplantısının yekun bəyannaməsində əksini tapmış müddəalardan biri Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prinsiplərini ehtiva edən 20-ci maddə Ermənistan tərəfinin kəskin etirazına səbəb olmuşdur. Ermənistan tərəfi sözügedən maddəyə veto qoymuşdur. Buna cavab olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev həmin müddəanın yekun bəyannamə mətnindən çıxarılmasına qəti şəkildə etiraz etmiş və əks halda sammit çərçivəsində qəbul olunacaq bütün sənədlərə veto qoyacağını bəyan etmişdir. Aparılan intensiv danışıqlara baxmayaraq, Prezidentin mövqeyində hər hansı dəyişiklik baş verməmiş, Azərbaycan konsensus verməmək hüququndan istifadə edərək sammitin bütün sənədlərini bloklamışdır. Bu qərar Lissabon sammitinin nəticəsiz qalması ehtimalını real gündəmə gətirmişdir. Sözügedən 20-ci maddə Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin üç fundamental prinsip əsasında həllini mümkün hesab edirdi: Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı; Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində öz müqəddəratını təyin etmə hüququna əsaslanan muxtariyyət və geniş özünüidarə statusunun verilməsi; eləcə də Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan bütün əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması. Qeyd edilən prinsiplər artıq 1996-cı ilin noyabr ayında Helsinkidə keçirilmiş ATƏT-in Minsk qrupunun iclasında münaqişənin həlli üçün əsas formula kimi qəbul edilmiş, analoji yanaşma həmin ilin fevral ayında ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Flavia Kolti tərəfindən də irəli sürülmüşdür.

Bütün siyasi maneələrə və mürəkkəb diplomatik şəraitə baxmayaraq, Azərbaycan Prezidenti bu prinsiplərə sona qədər sadıq qalmış və çoxsaylı dövlət və hökumət başçıları ilə keçirdiyi görüşlərdə öz mövqeyini tutarlı hüquqi-siyasi arqumentlərlə əsaslandırılmışdır. Uzunmüddətli və gərgin müzakirələrdən sonra 20-ci maddədə əksini tapan bütün əsas prinsiplərin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi bəyanatında təsbit olunması ilə bağlı konsensus əldə edilmişdir. Həmin bəyanatda Minsk qrupunun həmsədrələrinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinin tərkib hissəsi kimi üç əsas prinsip irəli sürdüyü, bu prinsiplərin Minsk qrupuna üzv olan bütün dövlətlər tərəfindən dəstəkləndiyi qeyd olunurdu. Xüsusilə vurğulanırdı ki, sözügedən prinsiplər Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə hörmət, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibində öz müqəddəratını təyin etməyə əsaslanan və ən yüksək səviyyədə özünüidarəni təmin edən hüquqi statusu, eləcə də münaqişənin həllinə dair bütün öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin edən təhlükəsizlik mexanizmlərini ehtiva edir.

Bu nəticə Azərbaycanın diplomatik müstəvidə əldə etdiyi son dərəcə mühüm nailiyyət kimi qiymətləndirilə bilər. İlk növbədə, ölkəmiz beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə yönəltməyə nail olmuş, bu işə uzun müddət birtərəfli və qeyri-obyektiv məlumatlar əsasında formalaşmış yanaşmaların dəyişdirilməsi baxımından prinsipial əhəmiyyət daşımışdır. Xüsusilə, Lissabon sammitində Azərbaycan tərəfi Ermənistanın və erməni lobbisinin uzun illər apardığı təbliğat kampaniyasının təsirlərini qısa müddət ərzində neytrallaşdırmağa müvəffəq olmuşdur. Digər tərəfdən, Ermənistan bir daha işğalçı siyasət yürütməsi və beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş

prinsiplərinə qarşı çıxması ilə beynəlxalq birlik qarşısında ifşa edilmişdir. Nəticə etibarilə, Ermənistan istisna olmaqla ATƏT-ə üzv olan bütün dövlətlər münaqişənin yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan dövlətinin tərkibində qalması və regionun bütün əhalisinin, o cümlədən azərbaycanlı icmanın təhlükəsizliyinin qorunması şərtləri daxilində həllinin mümkünlüyünü açıq şəkildə təsdiqləmişlər. Məhz bu sammitdən sonra Ermənistan ilk dəfə olaraq beynəlxalq müstəvidə ciddi siyasi təcridlə üzləşmişdir. 1999-cu ildə ATƏT-in İstanbul zirvə toplantısı çərçivəsində də Azərbaycan öz haqlı mövqeyini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq istiqamətində əhəmiyyətli diplomatik təşəbbüslər həyata keçirmişdir. Prezident Heydər Əliyevin həmin sammitdə apardığı məqsədyönlü və konstruktiv danışıqlar Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyini bir daha nümayiş etdirmişdir. Bununla belə, ATƏT Avropada sülhün qorunması və dövlətlərarası əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən aparıcı beynəlxalq təşkilatlardan biri olmasına baxmayaraq, indiyədək Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində konkret və praktik nəticələr əldə etməyə nail olmamışdır.

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət kursu strateji baxımdan düşünülmüş, uzunmüddətli geosiyasi perspektivləri nəzərə alan konseptual proqram əsasında formalaşdırılmışdır. Ölkə region daxilində və daha geniş Avrasiya məkanında maraqları toqquşan dövlətlərlə münasibətləri bərabərhüquqlu siyasi-iqtisadi tərəfdaşlıq prinsipləri çərçivəsində qurmağa müvəffəq olmuşdur. Azərbaycan Cənubi Qafqaz, MDB və Avropa məkanında nadir dövlətlərdən biri kimi Rusiya Federasiyası, ABŞ, Türkiyə, İran və İsrail kimi maraqları tez-tez ziddiyyət təşkil edən ölkələrlə qarşılıqlı hörmətə, praktiki əməkdaşlığa və balanslaşdırılmış siyasətə əsaslanan münasibətlər formalaşdırmışdır. 2009-cu ildə Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar prosesi nəzərəcarpacaq dərəcədə intensiv xarakter almışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedev və Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyan arasında 2008-ci il noyabrın 2-də keçirilmiş görüşün yekunu olaraq “Moskva Bəyannaməsi”nin imzalanması bu mərhələnin əsas siyasi nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Sözügedən sənəddən sonra üçtərəfli danışıqlar davam etdirilmiş, prezidentlərin növbəti görüşü 2009-cu il iyunun 4-də Sankt-Peterburqda, üçüncü görüş bir ay sonra Moskvada, dördüncü isə həmin ilin oktyabr ayında Kişinyovda MDB dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində baş tutmuşdur. Ümumilikdə, 2009-cu il ərzində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında altı ikitərəfli görüş keçirilmişdir ki, atəşkəs rejiminin əldə olunmasından sonra bu miqyasda diplomatik təmaslar münaqişənin nizamlanmasına yönəlmiş mühüm siyasi fəallıq kimi dəyərləndirilə bilər [2, s.128].

2008-ci ilin sonunda Moskvada imzalanmış bəyannamədə də açıq şəkildə qeyd olunmuşdur ki, münaqişənin nizamlanması məqsədilə aparılan danışıqlar prosesində yalnız Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri iştirak edə bilər. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tarixi torpağı və ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu dəfələrlə vurğulayan Prezident İlham Əliyev Ermənistan rəhbərinin Moskva Bəyannaməsini tərəf kimi imzalamasını xüsusi qeyd etmiş, bununla danışıqların məhz Azərbaycan və Ermənistan arasında aparıldığını və prosesin beynəlxalq hüquqi formatda həyata keçirildiyini bir daha təsdiqləmişdir. Prezidentin fikrincə, əgər Dağlıq Qarabağ ayrıca münaqişə tərəfi kimi qəbul edilsəydi, Ermənistan Respublikası adıçəkilən sənədi imzalamazdı. Eyni zamanda, münaqişənin dinc vasitələrlə həlli istiqamətində beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş sənədlər Azərbaycanın mövqeyini daha da möhkəmləndirir və məsələnin beynəlxalq hüquq normaları əsasında tənzimlənməsinin hüquqi əsaslarını formalaşdırır. Bu baxımdan, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi dörd qətnamə, ATƏT-in, Avropa Şurasının və İslam Konfransı Təşkilatının müvafiq qərarları Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün mühüm hüquqi baza rolunu oynayır. Son dövrlərdə Avropa Parlamenti və NATO-nun zirvə toplantılarında qəbul edilmiş sənədlərdə də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün birmənalı şəkildə dəstəklənməsi və işğal faktına son qoyulmasının vacibliyinin vurğulanması bu mövqenin beynəlxalq legitimliyini daha da gücləndirmişdir. NATO-nun 1994-cü ildə

Brüsseldə, 2006-cı ildə Riqada, 2008-ci ildə Buxarestdə, 2009-cu ildə Strasburq və Kehlə keçirilmiş zirvə toplantılarında qəbul etdiyi sənədlərdə olduğu kimi, 2010-cu il noyabrın 19–20-də Lissabonda keçirilmiş Zirvə toplantısının Yekun Bəyannaməsinin 35-ci maddəsində də Alyans Azərbaycanın müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanıdığını bir daha təsdiqləmişdir. Eyni zamanda, sənəddə NATO-nun Cənubi Qafqazda və Moldovada mövcud münaqişələrin hələ də davam etməsindən narahat olduğu qeyd olunmuş, bütün tərəflər konstruktiv mövqe nümayiş etdirməyə, siyasi iradə ortaya qoyaraq münaqişələri sülh yolu ilə həll etməyə, aparılan danışıqlara hörmətlə yanaşmağa və regional sabitliklə təhlükəsizliyə xələl gətirə biləcək addımlardan çəkinməyə çağırılmışdır [2, s.170].

NƏTİCƏ

Aparılan təhlil göstərir ki, Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi SSRİ-nin dağılması ərəfəsində süni şəkildə yaradılmış və sonrakı dövrdə regional təhlükəsizliyə ciddi təhdidlər formalaşdırmış mürəkkəb siyasi-hərbi münaqişələrdən biri olmuşdur. Beynəlxalq hüquq normalarına əsasən Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla, Ermənistanın bu ərazilərə qarşı həyata keçirdiyi işğalçı siyasət beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən qətnamələrdə açıq və ya dolaylı şəkildə təsdiqlənmişdir.

Araşdırma sübut edir ki, beynəlxalq təşkilatların – xüsusilə BMT, ATƏT, Avropa Birliyi və NATO-nun münaqişəyə münasibəti formal sənədlər baxımından müəyyən hüquqi baza yaratsa da, real nəticələr əldə etmək baxımından yetərli olmamışdır. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar və çoxsaylı görüşlərə baxmayaraq, uzun müddət konkret və effektiv mexanizmlərin tətbiq edilməməsi münaqişənin uzanmasına səbəb olmuşdur.

Eyni zamanda, Azərbaycanın həyata keçirdiyi balanslaşdırılmış və pragmatik xarici siyasət ölkənin beynəlxalq mövqələrinin möhkəmlənməsinə, ərazi bütövlüyünə dair mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına mühüm töhfə vermişdir. Xüsusilə 1996-cı il ATƏT-in Lissabon Sammitində qəbul olunan prinsiplərin və sonrakı dövrlərdə bir çox beynəlxalq təşkilat tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə verilən dəstəyin hüquqi-siyasi əhəmiyyəti böyükdür.

Nəticə etibarilə qeyd etmək olar ki, Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli və davamlı həlli yalnız beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinə – dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və güc tətbiqindən imtina prinsiplərinə hörmət edilməsi şəraitində mümkündür. Azərbaycanın milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət strategiyası isə regionda sülhün və sabitliyin təmin olunması baxımından həlledici rol oynamağa davam edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Hacıyev, Q. Ə. (2014). Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağa erməni iddialarına qarşı mübarizəsi. Təknur.
2. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. (2005). Bakı.
3. Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq təşkilatların müzakirəsində. (n.d.). Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi, Prezident Kitabxanası.
4. Emin Arif (Şıxəliyev). (2016). İngiltərənin geosiyasi maraqlarında “erməni məsələsi”nin yeri və Azərbaycana təsiri (1917–1920).
5. Qarayev, R. M. (2012). Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında beynəlxalq təşkilatların qərarlarının əhəmiyyəti və beynəlxalq hüquq.
6. Yaddan çıxılmaz Qarabağ. (2007).